

O'QITUVCHILARINING O'Z INNOVATSIYON FAOLIYATLARINI LOYIXALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Kudaynazarov Aydos Kengesbaevich

University of Innovation Technologies Maktabgasha va boshlang'ish talim
kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Pedagogik faoliyatning mazmuni yangi innovatsion g'oyalar bilan boyitiladi. O'qituvchi metodist sifatida ham faoliyat ko'rsata boshlaydi. O'qituvchi innovatsion faoliyatini loyihalash natijasida innovatsion-metodik jarayonlarni oson boshqarish imkoniyati tug'iladi. Metod birlashmalar faoliyati esa samarali tashkil etiladi. Shunday yo'l tutganda ijobiy natijalarga erishiladi.

Kalit so'zlar: metod birlashmalar, qayta tayyorlash mexanizmi, innovatsion faoliyat, muammolar, farazlar.

Abstract: The content of pedagogical activity is enriched with new innovative ideas. The teacher also begins to act as a methodologist. As a result of designing the innovative activity of the teacher, it becomes possible to easily manage innovative and methodological processes. The activities of methodological associations are effectively organized. This approach achieves positive results.

Keywords: methodological associations, retraining mechanism, innovative activity, problems, hypotheses.

Hozirgi kunda jahonning rivojlangan davlatlari ta'lim tizimlari mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini qo'llash orqali o'qituvchilarni masofadan qayta tayyorlash mexanizmini yo'lga qo'yish va maqsadli rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilarining o'z innovatsion faoliyatlarini loyihalashtirish va amalga oshirish ko'nikmalarini takomillashtirish masalasi Germaniya, Angliya, AQSh, Malayziya, Kolumbiya davlatlari ta'lim tizimida rivojlangan bo'lib, pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan. O'qituvchilarning innovatsion faoliyatlarini rivojlantirishda jahon ta'lim tizimining yutuqlariga asoslanish, o'qituvchilar innovatsion faoliyatining pedagogik-psixologik, didaktik xususiyatlarini aniqlashtirish, kasbiy ijodkorlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish, ularda o'quv jarayonini loyihalash ko'nikmalarini tarkib toptirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga doir me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi, moddiy-texnika bazasi yaratildi, xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda qo'shma fakultetlar tashkil etildi, yangi ta'lim paradigmalarga o'tishning me'yoriy asoslari ishlab

chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Natijada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z innovatsion faoliyatlarini loyihalashtirish va amalga oshirish ko'nikmalarini tarkib toptirishning didaktik imkoniyatlarini ta'minlashga sharoit yaratildi.

Demak, ta'lim sohasiga kiritilgan yangiliklar o'qituvchi faoliyatida alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham uni loyihalashtirish ehtiyoji mavjud. Bu shubhasiz, o'qituvchilarga qiyinchiliklar tug'diradi. Mazkur yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'qituvchilarda yangiliklarga qiziqish va e'tiborni qaror toptirish zarur. Buning uchun dastlab loyihalarning mazmunini ishlab chiqish, ularning aloqadorlik qonuniyatlarini aniqlash, o'qituvchi shaxsini rivojlantirish imkoniyatlarini belgilash talab etiladi. Loyihalarni ishlab chiqishda ta'lim jarayonining uzluksizligi va izchilligini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir.

Har bir loyiha chuqur o'ylangan holda tuzilishi lozim. O'qituvchining innovatsion loyihasi loyiha kontseptsiyasi, tushuntirish xati, uning maqsadi, vazifalari, uni ta'lim jarayoniga tadbiiq etishdagi qarama-qarshiliklar, muammolar, farazlar, o'quv vaziyatining tahlili, tashqi hamda ichki vositalari, innovatsiyalarni qo'llash uchun qanday imkoniyatlar mavjud va qaysilarini yaratish kerakligi, jamiyatning ta'lim oldiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasi, o'qituvchi faoliyati muvaffaqiyatini ta'minlovchi mezonlar, innovatsiyalarning mazmun-mohiyatini ifodalovchi qismlar, jumladan, moddiy-texnikaviy, ilmiy-metodik, iqtisodiy ta'minot, pedagog xodimlar faoliyati boshqaruvi, pedagogik harakatlar hamda faoliyat istiqbollari bashorat qilish kabilarni o'z ichiga olishi lozim.

Mavjud adabiyotlarda o'qituvchining innovatsion faoliyatini loyihalashda uning faoliyati pedagogik jarayonni boshqarish shakli sifatida yaxlit tarzda qamrab olinadi. Buning natijasida o'quv jarayoni unga sarflanadigan vaqt va vositalar ijobiy nuqtai nazardan o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. Abdulkarimov X. Kasbiy pedagogik faoliyat. – T.: O'qituvchi, 2010.–160 b.

3. Boymurodova G.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-shaxsiy tayyorgarligining texnologik tizimi. Ped. fan. nom. dis. avtoreferati.– Toshkent: 2009. – 24 b.